

Activité pédagogique ou programme

Quelles sont les finalités pédagogiques de l'activité ou du programme examiné ? Quels sont les objectifs d'apprentissage spécifiques ? Comment les méthodes pédagogiques employées sont-elles alignées avec ces finalités ? Quelles stratégies d'enseignement ont été les plus efficaces, et lesquelles ont été moins efficaces ? Comment les modalités d'évaluation sont-elles alignées avec ces finalités ? Quelles preuves peuvent témoigner de l'atteinte ou non des objectifs par les personnes étudiantes ? Comment les personnes étudiantes interagissent-elles avec le matériel et les activités d'apprentissage proposés ? En quoi cela s'apparente-t-il à un contexte authentique ? Dans quel cadre la formation (classe, auditorium, à distance, etc.) se déroule-t-elle ? En quoi les locaux supportent-ils les exigences du cours ? Quelles sont l'histoire et l'évolution de cette activité ou de ce programme ? Y a-t-il des éléments du cours qui consistent régulièrement en points de difficulté ou de confusion pour les personnes étudiantes ?

Autres parties prenantes

Qui sont les personnes porteuses du projet ? Quelles sont leurs attentes spécifiques ? Comment les modalités d'accompagnement et de communication sont-elles envisagées par les différentes parties prenantes ? Quels sont les rôles et responsabilités de chaque partie prenante dans le projet ?

Contexte élargi

Comment la culture institutionnelle, facultaire ou départementale influencent-elles le projet ? Les innovations pédagogiques souhaitées concordent-elles dans ce contexte élargi ? Quelles sont les politiques internes et les orientations stratégiques en place ? Comment influencent-elles le projet ? Quelles sont les opportunités et les contraintes connues (échéanciers, livrables) ?

ANALYSE D'UNE PRATIQUE ENSEIGNANTE DANS UNE DÉMARCHE SOTL

QU'EST-CE QUE LE COEUR DU PROJET?

Quelles sont les ressources disponibles : humaines, financières, matérielles, pédagogiques ?

Projet

Quels sont les besoins spécifiques ? Quels sont les résultats escomptés ? Quelles conditions sont jugées propices au succès du projet ? Quels sont les éventuels obstacles connus qui pourraient venir ralentir la réalisation du projet ? Quels sont les défis anticipés dans la mise en œuvre du projet ? Comment l'utilisation de la technologie affecte-t-elle ou a-t-elle affecté l'engagement et l'apprentissage des personnes étudiantes ?

Personnes étudiantes

Qui sont les personnes étudiantes : âge, genre, statut socioéconomique, expériences, niveau d'éducation ? Quels sont les parcours typiques des personnes étudiantes ? Quelles sont les préférences, motivations, et aspirations des personnes étudiantes ? Quelles sont leurs connaissances antérieures ? Quelles forces et quelles lacunes caractérisent les personnes étudiantes ?

Personne enseignante

Combien de personnes enseignantes sont impliquées dans l'activité pédagogique concernée ? Quel est le profil pédagogique de ces personnes ? Quelles sont leurs connaissances pédagogiques ? Quelles sont leurs expériences en enseignement ? Quelles sont les attentes des personnes enseignantes vis-à-vis du projet ? À ce point-ci, quels sont leurs besoins en formation et leurs disponibilités ?

